

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КИТАЯ

Сергей Николаевич Островский

Белорусский государственный экономический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11041578>

Аннотация. В настоящее время существует консенсус в отношении того, что цифровая экономика дает новый импульс устойчивому экономическому развитию. Развитие цифровой экономики в Китае оказывает положительное влияние на экономический рост городов. Занятость в городах является «механизмом воздействия» на экономический рост городов. Влияние развития цифровой экономики на экономический рост городов в Китае имеет положительные тенденции.

Ключевые слова: развитие цифровой экономики; экономический рост; устойчивое развитие.

DIGITALIZATION AND ITS IMPACT ON CHINA'S ECONOMIC DEVELOPMENT

Sergey Ostrovsky

Belarus State Economic University

Summary. There is now a consensus that the digital economy provides new impetus for sustainable economic development. The development of the digital economy in China has a positive impact on urban economic growth. Urban employment is the “impact mechanism” for urban economic growth. The impact of the development of the digital economy on the economic growth of cities in China has positive trends.

Key words: development of the digital economy; the economic growth; sustainable development.

RAQAMLI OLISH VA UNING XITOIY IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Sergey Nikolaevich Ostrovskiy,

Belarus davlat iqtisodiyot universiteti

Izoh. Raqamli iqtisodiyot barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun yangi turtki beradi degan umumiy fikr mavjud. Xitoyda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi shahar iqtisodiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shahar bandligi shahar iqtisodiy o'sishining "ta'sir mexanizmi" dir. Raqamli iqtisodiyot rivojlanishining Xitoy shaharlarining iqtisodiy o'sishiga ta'siri ijobiy tendentsiyalarga ega.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish; iqtisodiy o'sish; barqaror rivojlanish.

Цифровизация – это процесс, который изменяет экономику и общество во всех аспектах. Новые технологии, инновационные решения и глобальные интернет-сети вносят революционные изменения в современный мир, в том числе и в экономику Китая.

Китай – одна из стран, которая активно внедряет цифровые технологии в различные отрасли своей экономики. Быстроразвивающиеся секторы, такие как электронная коммерция, финансовые услуги и интернет-технологии, стали главными двигателями экономического роста. Цифровое развитие Китая имеет огромное влияние на страну и мировую экономику.

Одной из ключевых отраслей, которая получила существенные преимущества от цифрового развития, является электронная коммерция. Платформы онлайн-торговли, такие как Alibaba и JD.com, стали глобальными лидерами в этой сфере. Цифровые технологии позволили им создавать новые бизнес-модели, упрощать процессы покупки и доставки товаров, а также привлекать больше клиентов. Население Китая, которое активно использует интернет, стало одним из крупнейших потребителей электронной коммерции в мире.

Финансовая сфера также получила значительные изменения благодаря цифровой трансформации. Мобильные платежи и цифровые банковские услуги стали все более популярными в Китае. Технологические компании, такие как Ant Group, революционизировали финансовые услуги, предлагая удобные и доступные платежные решения. Инновации в сфере финансовых технологий помогли снизить барьеры для предпринимательства и обеспечить доступ до финансовых услуг широким массам населения.

Интернет-технологии стали фундаментом для роста многих других отраслей в Китае. Блокчейн, искусственный интеллект, большие данные и другие передовые технологии используются в сферах здравоохранения, образования, производства и других отраслях, способствуя инновациям и экономическому росту.

Цифровое развитие Китая является ключевым фактором для его экономического успеха и мирового влияния. Страна продолжает инвестировать в инфраструктуру, развивать рамки регулирования и поддерживать инновации, чтобы усилить свое положение в цифровой экономике. Эффективное использование цифровых возможностей позволяет Китаю диктовать тенденции в мировой экономике и укреплять свою позицию в качестве глобального лидера.

Устойчивые модели экономического роста все больше становятся неотделимы от цифровых технологий в странах мира. Цифровая экономика дает новый импульс и направление для устойчивого экономического роста. В марте 2017 года впервые контент, посвященный «цифровой экономике», появился в докладе правительства Китая. Более того, в отчете за 2019 год предлагалось «увеличить создание кластеров индустрии информационных технологий нового поколения и продолжать укреплять исследования, разработки и применение информационных технологий». В отчете правительства о работе за 2020 год указывается на необходимость углубления вклада технологии «Интернет+» в развитие цифровой экономики. Вышеизложенное свидетельствует о том, что Китай на национальном (и стратегическом) уровне придает большое значение развитию своей цифровой экономики [1].

Цифровая экономика оказывает «стимулирующий» эффект на устойчивое экономическое развитие. Поддержание соответствующих темпов экономического роста также является неизбежным условием качественного экономического и социального развития. Исследования в области цифровой экономики все еще находятся в зачаточном

состоянии, а связанные с ней определения концепций, статистическая классификация, расчеты и система комплексных показателей оценки еще недостаточно зрелы. Таким образом, существует относительно мало теоретических исследований и соответствующих испытаний механизмов цифрового экономического развития и экономического роста.

В Китае основными системами оценки индексов являются Индекс цифровой экономики Китайского научно-исследовательского института информации и коммуникаций и Индекс цифровой экономики Китая аналитического центра Caixin. Создание международной системы индексов заложило основу для построения комплексной цифровой системы оценки экономики в Китае. Однако из-за различий в уровнях промышленного развития, промышленной политики и всеобъемлющей национальной власти в разных городах выше уровня префектур они приводят к тому, что комплексная система оценки цифровой экономики города будет разной в разных странах [2].

Развитие цифровой экономики окажет серьезное влияние на устойчивое развитие экономики и общества. Так, например, Антонелли [3] использовал сравнительный подход для оценки «пробелов» в странах, использующих новые технологии, и пришел к выводу, что цифровая революция создает глобальный цифровой разрыв. Используя данные опросов населения Нидерландов, ряд ученых пришли к выводу, что социальное неравенство станет более выраженным по мере развития Интернета. Благодаря развитию цифровой экономики будет нарастать и явление цифрового экономического разрыва.

Многие эксперты и ученые полагают, что развитие цифровой экономики оказывает стимулирующее влияние на экономический рост тех или иных стран. Интернет и инновационные отрасли внесли свой вклад в экономический рост Китая в прошлом. Так, например, Ву и др. [4] считают, что пришло время изучить взаимосвязь между информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) и экономическим ростом и что исследования должны перейти от доказательства положительной взаимосвязи между ИКТ и экономическим ростом к тому, как новые цифровые технологии прямо или косвенно влияют на экономические показатели. Цянь и др. [5] отметил, что цифровая экономика способствует региональному экономическому росту в Китае, в том числе и развитию регионального предпринимательства и инновациям. Из приведенного выше анализа можно сделать вывод, что цифровая экономика или цифровые ИКТ могут способствовать экономическому росту.

Цифровая экономика — это основная экономическая «форма», следующая за аграрной экономикой и индустриальной экономикой. Цифровая трансформация приводит к изменениям в методах производства, образе жизни и управлении. Цифровая трансформация также оказывает глубокое влияние на мировой экономический, политический и технологический ландшафт.

Цифровая экономика на микроуровне (отличная от традиционной экономики, в которой упор делается только на цену и количество) удовлетворяет разнообразные потребности потребителей за счет экономии на масштабе и объемах производства. Цифровая экономика обеспечивает динамичный, разнообразный и сложный баланс спроса и предложения посредством точных механизмов согласования. Применение цифровых технологий не только облегчает производителям и потребителям достижение эффекта масштаба, что приводит к положительному эффекту обратной связи и дальнейшему снижению издержек спроса и предложения. В условиях быстрого расширения постепенно

стали проявляться сетевые внешние эффекты ИКТ. Цифровые технологии повышают эффективность сопоставления исходных транзакций, а также позволяют реализовывать транзакции, которые невозможно выполнить на платформе цифровых технологий [1].

В настоящее время цифровая экономика перешла от развития инноваций и интеграции цифровых технологий, применения цифровых технологий и развития индустриализации к этапу развития глубокой интеграции цифровой экономики с реальной экономикой. Цифровая экономика мезоуровня имеет очевидный «стимулирующий эффект», который не только реализует индустриализацию цифровых технологий, но и помогает продвигать цифровую, сетевую и интеллектуальную трансформацию традиционных отраслей, формировать новые модели, новые отрасли и новые форматы бизнеса за счет промышленной интеграции. Цифровые технологии, как технология общего назначения, обладают характеристиками универсальности и высокой проницаемости, а также имеют естественную интеграцию с реальной экономикой. По мере того как потребительский Интернет расширяется до промышленного Интернета, интеграция цифровой экономики и реальной экономики также расширяется, от потребительского сектора к производственному сектору. В настоящее время цифровые технологии широко используются в сфере промышленного производства, создавая интеллектуальное производство, персонализированную настройку, сетевое сотрудничество и модели производства, ориентированные на услуги, которые повысили экономическую эффективность всего сектора промышленного производства [1].

На макроуровне цифровая экономика в основном влияет на экономическое развитие, влияя на затраты производства и эффективность выпуска, что выражается в увеличении затрат факторов, повышении эффективности распределения факторов и увеличении общей факторной производительности. В эпоху цифровой экономики источники факторов производства стали более диверсифицированными, сложными и продвинутыми, а эффективность распределения и использования факторов постоянно улучшается. Цифровая революция предполагает широкомасштабное распространение и применение информационных и коммуникационных технологий. Другими словами, основная особенность цифровой экономики заключается в применении технологических инноваций во всех аспектах экономической жизни посредством глубокой интеграции цифровой экономики с реальной экономикой [1].

Цифровая экономика может создать больше возможностей для предпринимательства, влияя на масштабы рынка, распространение знаний и комбинации факторов. Это также обогатит предпринимательские ресурсы за счет ускорения информационного взаимодействия и распространения идей, тем самым способствуя предпринимательской активности городов. Во-первых, развитие цифровой экономики будет стимулировать диверсифицированные потребности покупателей в продукции. Развитие цифровой экономики превратило односторонний поток продукции поставщиков продукции в двусторонний обменный поток между поставщиками продукции и покупателями. Развитие цифровой экономики будет стимулировать спрос на диверсификацию продукции, способствовать росту объемов и видов товарного рынка, а также станет основой предпринимательской деятельности. Во-вторых, развитие цифровой экономики удовлетворит потребности предпринимателей в получении информации. Цифровая экономика предоставляет удобную платформу для обмена информацией, которая

играет важную роль в продвижении бизнес-возможностей до принятия предпринимательских решений или передачи информации в предпринимательском процессе. В-третьих, развитие цифровой экономики позволит оптимизировать и ускорить сопоставление продуктов и транзакций [5].

Расширение ассортимента продукции и диверсификация типов продукции позволили получить более полную информацию. Информационная избыточность усложнила экономическую систему и принесла новые проблемы согласования. В этом процессе новые технологии, такие как Интернет, облачные вычисления и большие данные, предоставили оптимизированный путь решения проблем на экономическом рынке. Таким образом, развитие цифровой экономики обеспечивает надежную фоновую поддержку предпринимательской деятельности. Кроме того, цифровая экономика имеет сильное социальное взаимодействие, которое не только будет способствовать накоплению социального капитала, но и еще больше усилит демонстрационные эффекты успешного формирования предпринимательства, тем самым оказывая влияние на окружающее предпринимательство.

Более того, увеличение предпринимательской активности способствует экономическому росту. Предпринимательство — это внутренняя жизнеспособность экономического роста, которая имеет важный стимул для высококачественного содержания развития, такого как создание рабочих мест, и помогает изменить традиционную модель роста, основанную на «высоких инвестициях, высоком потреблении энергии и высоком уровне загрязнения». Интернет, особенно с точки зрения достижения совместного развития, может повысить вероятность предпринимательской деятельности семей с низким социальным капиталом и способствовать экономическому росту в Китае, способствуя выравниванию предпринимательских возможностей. Содействуя предпринимательской деятельности, постоянное распространение и широкое проникновение цифровой экономики в различные социальные и экономические области облегчили предпринимателям получение эффективных инновационных ресурсов. Эта роль способствует созданию и столкновению инновационного мышления, а также улучшает возможности коммерциализации новых технологий, тем самым высвобождая дивиденды от инновационного распространения Интернета в секторе приложений и обеспечивая новый импульс для построения инновационного экономического развития [5].

Цифровая экономика как новый двигатель экономического роста становится все более важной для структурной модернизации и скоординированного развития региональной экономики. Развитие цифровой экономики привело к реализации двустороннего потока информации между предприятиями и рынками, а также между предприятиями и предприятиями, что приводит к разным путям и различной степени побочных эффектов. С постоянным ростом экономических связей между регионами постепенно появляются эффекты взаимодействия между различными регионами. На уровень экономического роста одного региона также может влиять уровень экономического роста других регионов, что приводит к пространственной автокорреляции. В то же время цифровая экономика использует современные информационные сети в качестве важного носителя, а цифровые знания и информацию использует в качестве ключевых факторов производства. Благодаря своим характеристикам проницаемости, интеграции и синергии, она может преодолеть ограничения географического расстояния.

Она может преодолеть ограничения пространства и региона, достичь межрегионального разделения труда и сотрудничества, а также вызвать пространственные побочные эффекты, и тогда уровень развития цифровой экономики в этом регионе также может повлиять на уровень экономического роста других регионов [5].

Устойчивый экономический рост является серьезной проблемой во всем мире. В настоящее время развитие цифровой экономики Китая способствует экономическому росту городов. Поэтому в период устойчивого экономического развития масштабы цифровой экономики города должны быть расширены и укреплены, чтобы она могла постоянно придавать новый импульс экономическому росту любого города.

Таким образом, энергичное развитие цифровой экономики не только обеспечивает импульс пространственного роста региона, но и способствует экономическому росту соседних регионов и, в конечном итоге, формирует региональную координацию и устойчивое развитие. Решения этих ключевых проблем в Китае требуют дальнейших углубленных исследований.

Список литературы:

1. Tapscott, D. *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence* / D. Tapscott. – New York: McGraw-Hill, 1996. – 342 p.
2. Li, Z., Liu, Y. *Research on the Spatial Distribution Pattern and Influencing Factors of Digital Economy Development in China* / Zhiqiang Li, Ying Liu. // *IEEE Access*. – 2021. – Vol 9. – P. 94-106.
3. Antonelli, C. *The digital divide: Understanding the economics of new information and communication technology in the global economy* / Cristiano Antonelli. // *Information Economics and Policy*, Elsevier. – 2003. – Vol.15(2). – P. 173-199.
4. Vu, K., Hanafizadeh, P., Bohlin, E. *ICT as a driver of economic growth: A survey of the literature and directions for future research* / Khuong Vu, Payam Hanafizadeh, Erik Bohlin, // *Telecommunications Policy*, Elsevier. – 2020. – Vol. 44(2). – P.43-87.
5. Qian, H., Tao, Y., Cao, S., Cao, Y. *Theoretical and Empirical Analysis on the Development of Digital Finance and Economic Growth in China* / H. Z. Qian, Y. Q. Tao, S. W. Cao, Y. Y. Cao // *Research in Quantitative Economics and Technology Economics*. – 2020. – Vol. 37. – P. 26-46.